

Boshlang'ich sinf darslarida ertaklarni o'qitishda interfaol metodlardan foydalanish

Ulug'bekova Xolida Rashid qizi

Oriental universiteti

Boshlang'ich ta'lim nazariyasi

mutaxassisligi 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf darsliklarida berilgan ertaklarni o'qitishda foydalaniladigan interfaol usullar to'g'risida ma'lumotlar tahlil qilingan. Ertaklar bola ongiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi va ularning dunyoqarashini shakllantirishdagi o'rni yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: O'qish kitobi, ertak, qahramonlar, xalq og'zaki ijodi, janr interfaol metodi

Abstract: This article analyzes the data on interactive methods used in teaching fairy tales in primary school textbooks. It highlights the positive impact of fairy tales on children's minds and their role in shaping their worldview.

Keywords: Reading book, fairy tale, characters, folklore, genre, interactive method.

Ertak - insoniyatga tengdosh eng qadimiy janr. O'zbek xalqi ming yillar davomida yaratgan milliy xazinamizning nodir merosi bo'lgan og'zaki badiiy ijodi hamisha inson kamoloti, yurt farovonligi, jamiyat yetukligi borasida ma'naviy ozuqa bo'lib xizmat qiladi. Yillar to'zonidan omon-eson o'tib, avlod-ajdodlardan meros qolgan ertak janrlari ijtimoiy-siyosiy, ta'limiy-tarbiyaviy sohalarda maktab, ma'naviy-ma'rifiy yo'nalishda yo'l boshlovchi vazifasini o'taydi. Xalqning turmush tajribalari, kundalik kuzatishlari natijasida yuzaga kelib, o'z isbotini topgan ertaklarni, hayot maktabi desak adashmaymiz.

Har bir inson umri davomida xalq og‘zaki ijodidan bahramand bo‘lib ulg‘ayadi. Bolaligida ertak eshitib katta bo‘lmagan odam bu dunyoda yo‘q desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. Chunki har bir odam dunyoga kelgach, turli darajadagi ertak, rivoyat, afsonalarni eshitadi va aynan o‘shalar orqali dunyoni o‘rganadi. Ularda xalq badiiy tafakkurining eng sara mevasi yashiringan. Buni anglash va ularni qayta kashf etish kishiga hayotni tushunish, odam va olam munosabatlarini o‘rganishga yordam beradi. Boshlang‘ich sinflarda o‘qitilayotgan adabiy o‘qish darslari o‘zbek tili fanining tarkibiy qismi hisoblanadi. Dasturlarning o‘qish va nutq o‘stirish bo‘limida o‘tkaziladigan mashg‘ulotlar mazmuniga; o‘quvchilarni to‘g‘ri, ravon, ma‘lum darajadagi tezlik bilan ifodali o‘qishga o‘rgatish, o‘quvchining ona - Vatan, uning tabiati kishilar mehnatidagi qahramonlik, jasurlik, milliy istiqloq g‘oyalarini ular ongiga singdirish kabi bilimlarni boyitish orqali o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma malakalari kengaytiriladi, shakllanadi va mustahkamlanadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Ertaklarni o‘qitishda interfaol metodlar o‘quvchini shunchaki tinglovchi qilib emas, balki faol ishtirokchikiga aylantiradi natijada o‘quvchilar ertaklarda bo‘layotgan voqealarda yashaydilar, qahramonlar bilan birga turli xil qarorlar qabul qilishga va chorasiz vaziyatlarda ijobiy qarorlar qabul qilishga yordam beradi. Bolalar ertak qahramonlarning xatti-harakatini muhokama qilib, baholash ko‘nikmasini o‘stirishi bilan birga yaxshilikning doimo g‘alaba qozonishiga ishonch uyg‘otadi. O‘quvchilar ertakni tahlil qilish jarayonida „kishilardagi qanday sifatlar sizga yoqdi? (yoki yoqmadi?)“, „Nima uchun?“, „... nima uchun jazolandi? (yoki rag‘batlantirildi?)“, „Nima uchun ertakdagi ba‘zi qahramonlariga hatto tabiat kuchlari ham yordam beradi? (yoki ba‘zilaridan yuz o‘giradi?)“ kabi savollarga javob topish jarayonida mushohada qiladilar. Boshlang‘ich sinflarda hayvonlar haqidagi ertaklar ko‘proq o‘qitiladi. „Bo‘rining tabib bo‘lgani haqida ertak“ (A.Obidjon)

Bu ertakni taxlil qiladigan bo‘lsak ertak nafaqat qiziqarli voqea, balki chuqur hayotiy falsafiy qarashlarni ham o‘z ichiga oladi. Bu ertakda „bo‘ri“ obrazi orqali o‘z manfaatini hamma narsadan ustun qo‘yadigan, maqsadiga erishish uchun hamma ishni qiladigan va harqanday qiyofaga kirishga ham tayyor kimsalar obrazi tasvirlanadi. Ertakni tahlil qilish jarayonida tanlab o‘qish savollarga javob berish, o‘quvchilarning o‘zlari ertak mazmuniga oid savollar tuzib, javob berishlari, reja tuzish, qayta hikoyalash, ijodiy davom ettirish, ertak aytish, qahramonlarni grafik

tasvirlash kabi ish turlaridan foydalaniladi. Bunday ertaklarda hayvonlarning odatlari tahlil qilinadi, ammo ularni kishilar xarakteriga taqqoslash tavsiya qilinmaydi.

Anvar Obidjonning „Bo‘rining tabib bo‘lgani haqida“ ertakning qisqacha mazmuni va taxlili

Bo‘ri obrazi- odatda bilamizki bo‘ri obrazini yovuz, bajoxatli, yitqich hayvon sifatida tasvirashadi. Lekin bu ertakda bu obraz aksincha ayyor, ochko‘z, qallob qiyofada gavdalanadi. Bu ertakda „bo‘ri o‘zini tabib“ qilib ko‘rsatish va bu hiylasidan o‘z manfaat uchun hayvonlardan foydalanib ularga yordam qo‘lini cho‘zish emas, balki shu hiylasi orqali o‘z qornini to‘ydirish bo‘ladi.

Quyvon obrazi- odatda bilamizki quyvon obrazi orqali aqilli, topqir, ziyrak obraz namoyon bo‘ladi. Bu erakda quyvon kichik bo‘lishga qaramay aqlini ishlatib yirtqich bo‘rining asl niyatini bilib qolib undan qutulib qoladi.

To‘ng‘iz obrazi- bu obraz sodda, ishonuvchan obraz qilib tasvirlanadi. To‘ng‘iz bo‘rining men tavba qildim endi tabiblik bilan shug‘ullanayapman degan yolg‘onlariga osongina ishonadi. U bo‘rining asl niyati qorin to‘ydirish ekanligini anglamay, unga o‘zining dardini aytib bo‘riga yem bo‘lishiga oz qoladi.

Tulki obrazi-bu obraz o‘zining hiylakorligi bilan, o‘tkir zehinligi va vaziyatdan ustalik bilan chiqib keta olish qobiliyati bilan ajralib turadi. Tulki qanchalik yolg‘on ishlatmasin lekin barbir bo‘riga yem bo‘ladi.

Sher obrazi- bu obrazda mutlaq hokimiyat, kuch va adolat (ba‘zan qattiqqo‘lik) timsolidir. Sher ertakdagi barcha hayvonlarning hukmdori sifatida tasvirlangan. Adolat o‘rnatuvchi timsolida tasvirlanadi.

Bo‘ri qanchalik hiyla ishlatib sherni chuv tushurishga urinmasin sher bo‘rining yolg‘onlariga ishonmaydi va o‘rmonda o‘zini tabib deb e‘lon qilib hayvonlarni aldab o‘z qornini to‘ydirishi uchun hayvonlarni yeyayotgan bo‘rini jazolovchi adolatli shoh sifatida jonlanadi.

Ertakni tahlil qilish jarayonida tanlab o‘qish, qayta hikoyalash, qahramonlarni grafik tasvirlash kabi ish turlaridan foydalanish o‘quvchilarning mushohada qilish qobiliyatini oshiradi.

Xulosa

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari ertak qahramonlarning xatti-harakatini mohokama qilish jarayonida yaxshilikning doimo g‘alaba qozonishiga ishonch hosil qiladilar. Interfaol metodlar o‘quvchining nafaqat bilimni boyitadi, balki ularda chorasiz vaziyatlarda ijobiy qarorlar qabul qilish ko‘nikmasini shakllantiradi. Amaliy qo‘llanma sifatida quydagi jadvalni kiritsak maqsadga muvofiq

Metod nomi	Ertak taxlilidagi vazifasi
„Bumerang “ metodi	O‘quvchilar ertak matnini qismlarga bo‘lib o‘rganishadi va bir-birlariga tushuntiradilar.
„Venn diagrammasi“	Ertakdagi ijobiy va salbiy qahramonlarni (masalan, Bo‘ri va Quyvon) o‘zaro solishtirish uchun ishlatiladi.
„FSMU“ texnikasi	O‘quvchi ertakdan olgan xulosasini (Fikr, Sabab, Misol, Umumlashtirish) asoslab beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. G‘ulomov A., Ne‘matov H. Ona tili o‘qitish metodikasi. – T.: Universitet, 1995.
2. Nurmatov M. Ifodali o‘qish tugaragi // Til va adabiyot ta’limi jurnali. – 1992. – №1.
3. Bobomurodova A. Ona tili ta’limi jarayonida o‘yin topshiriqlardan foydalanish. – Toshkent: Musiqa, 2009.
4. Zunnunov A. Adabiyot o‘qitish metodikasi. – T.: O‘qituvchi, 1992.
5. Mmatchonov S. Maktabda adabiy tahlil metodlari va tamoyillari. – T.: G‘afur G‘ulom, 2004.
6. Tolipov O‘., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – T.: Fan, 2006.

7. Sariyev Sh. Boshlang'ich sinflarda ertak o'qitish metodikasi. – T.: Bilim, 2003.